

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10287025>
УДК 336.717.061

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ ПАО «СБЕРБАНК», ОКАЗЫВАЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Н.С. Трифонова,

студент 3 курса, профиль «Финансы и кредит»

Т.В. Фурсова,

ст. преп.

Московский финансово-юридический университет МФЮА,
г. Москва

Аннотация: Работа посвящена анализу качества предоставления банковских услуг юридическим лицам. Банковская услуга в работе рассматривается с позиции концепции «банковская услуга как товар». Оценка качества банковских услуг юридическим лицам поведена на примере ПАО «Сбербанк». Для оценки качества банковских услуг использовалась методика «SERVQUAL». Результаты проведенного исследования позволили выявить наличие неиспользованных резервов по всем анализируемым параметрам.

Ключевые слова: банковская услуга, качество банковских услуг, качество банковского обслуживания юридических лиц, методика SERVQUAL, исследование, ПАО «Сбербанк»

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SBERBANK PJSC SERVICES PROVIDED TO LEGAL ENTITIES

N.S. Trifonova,

4th year student, spec. "Finances and credit"

T.V. Fursova,

Art. Rev.,

Moscow Financial and Legal University MFUA,
Moscow

Annotation: The paper is devoted to the analysis of the quality of providing banking services to legal entities. The banking service in the work is considered from the perspective of the concept of "banking service as a commodity". The assessment of the quality of banking services to legal entities is conducted on the example of Sberbank PJSC. To assess the quality of banking services, the "SERVQUAL" methodology was used. The results of the study revealed the presence of unused reserves for all analyzed parameters.

Keywords: banking service, quality of banking services, quality of banking services for legal entities, SERVQUAL methodology, research, Sberbank PJSC

Качество банковской услуги играет важную роль для клиентов и определяется совокупностью ее свойств и характеристик. Успешная банковская услуга должна удовлетворять потребности клиентов и предлагать им нужные свойства, которые можно легко использовать [1].

Банковская услуга, как и любой другой продукт, является результатом труда и имеет связь с его стоимостью и потребительной стоимостью. Для клиентов важно, чтобы банковская услуга была доступной по цене, но при этом предоставляла высокое качество и соответствовала их ожиданиям [2].

Банковские услуги могут различаться по способу использования, условиям предоставления и предназначению. Например, кредитная услуга может быть предоставлена в виде ипотеки, потребительского кредита или кредитной карты. Каждая из них имеет свои особенности и предназначена для определенных целей [3].

Важно также отметить, что одна и та же банковская услуга может иметь различные свойства и быть пригодной для разных способов использования. Например, счет в банке может предоставляться с возможностью онлайн-банкинга, мобильного приложения или с обычными банковскими операциями. Каждый клиент может выбрать тот вариант, который соответствует его потребностям и предпочтениям [4].

Качество банковской услуги определяется ее способностью удовлетворять потребности клиента. Клиенты оценивают банковскую услугу исходя из ее полезных свойств и возможности решить конкретную задачу. В этом смысле банковская услуга является товаром, предоставляемым банками на рынке услуг [5].

Таким образом, качество банковской услуги напрямую влияет на удовлетворенность клиентов и их лояльность к банку. Банки должны стремиться обеспечивать высокое качество услуг и быть внимательными к потребностям своих клиентов. Только в этом случае они смогут эффективно конкурировать на рынке банковских услуг и удерживать свою клиентскую базу.

Для оценки качества банковского обслуживания юридических лиц–клиентов ПАО «Сбербанк» было проведено исследование по методике «SERVQUAL» (аббревиатура от «service quality» или «качество услуги»), которая является наиболее распространенной в международной практике.

Цель исследования – проанализировать качество обслуживания юридических лиц ПАО «Сбербанк».

Анализ оказания услуг юридическим лицам осуществлялся с учетом пяти основных показателей «Q» (материальность, надежность, отзывчивость, уверенность, сочувствие).

Каждый из пяти показателей «Q» состоит из нескольких подпоказателей, которые позволяют более детально оценить уровень качества. Всего в методике «SERVQUAL» используется 22 подпоказателя для пяти показателей «Q». Эти подпоказатели основываются на оценках ожидания и оценках восприятия клиентов. Чтобы получить значение каждого подпоказателя, оценки группируются с использованием среднего значения.

Аналогичным образом пять показателей «Q» группируются в целостный показатель качества обслуживания. Таким образом, методика «SERVQUAL» предоставляет инструмент для оценки качества обслуживания в комплексе, а не только на отдельных аспектах [6].

Интерпретация результатов исследования по методике «SERVQUAL» происходит на основе сравнения уровня ожидания и уровня восприятия клиентами. Если показатель качества равен нулю, это означает, что ожидания клиентов соответствуют их восприятию.

Отрицательные значения показателя указывают на превышение ожиданий клиентов, то есть клиенты оценивают качество обслуживания выше, чем они ожидали.

В свою очередь, положительные значения показателя указывают на превосходство восприятия клиентов над их ожиданиями. Такие результаты можно считать успешными, так как компания смогла превзойти ожидания своих клиентов и обеспечить высокое качество обслуживания [7].

Отрицательные значения, приближающиеся к нулю, являются удовлетворительными. Это означает, что ожидания клиентов были близки к их восприятию, что может свидетельствовать о том, что компания удовлетворяет основные потребности клиентов, хотя есть некоторый потенциал для улучшения качества обслуживания.

Однако, отрицательные значения, отдаляющиеся от нуля, считаются неудовлетворительными результатами. Это указывает на то, что ожидания клиентов юбли гораздо выше, чем их восприятие, что может говорить об отсутствии соответствия между ожиданиями клиентов и качеством обслуживания, в результате чего клиенты не удовлетворены [8].

Исследование проводилось в соответствии с графиком проекта исследования (табл. 1), где определены временные параметры, в рамках которых должна быть выполнена каждая задача.

Таблица 1 – График проекта исследования

№ п/п	Этапы проекта маркетингового исследования	Временные затраты
1.	Разработка концепции исследования	7 дней
2.	Разработка анкеты для исследования	7 дней
3.	Сбор информации	10 дней
4.	Предварительная обработка и подготовка собранной информации к анализу	2 дня
5.	Анализ собранной информации	7 дней
6.	Разработка выводов и рекомендаций по результатам исследований	2 дня
	ИТОГО:	35 дней

Подготовленная к обработке информация анализировалась с помощью электронных таблиц MSExcel.

Сбор исходных данных осуществлялся в течение 10 дней. За этот период в офисе ПАО «Сбербанк» было опрошено 183 клиента (корпоративные клиенты ПАО «Сбербанк»).

В таблице 2 приведены результаты проведенного исследования.

Таблица 2 – Результаты оценки качества обслуживания юридических лиц ПАО «Сбербанк»

№ п/п и тип	Критерий качества	Рейтинг восприятия	Рейтинг ожидания	Коэффициент качества Q
M1	Возможность получения всей необходимой информации на сайте Банка	4,3	4,4	-0,1
M2	Банк имеет современное оборудование	4,1	4,4	-0,3
M3	Возможность получения всего спектра услуг путем дистанционного банковского обслуживания	3,3	4,4	-0,6
M4	Использование электронного документооборота при осуществлении банковских операций	3,1	4,3	-1,7
Q МАТЕРИАЛЬНОСТЬ (M1–M4)		3,7	4,4	-0,7
H5	Соблюдение банком платежной дисциплины	3,1	4,5	-1,4
H4	У банка надёжная репутация	3,2	4,7	-1,5
H7	Выполнение экономических нормативов ЦБ РФ	4,0	4,4	-0,4
H8	У банка высокие рейтинги	3,7	4,5	-0,3

№ п/п и тип	Критерий качества	Рейтинг восприятия	Рейтинг ожидания	Коэффициент качества Q
H9	Банк избегает ошибок и неточностей в своих операциях	3,3	1,7	-0,9
Q НАДЕЖНОСТЬ (H5–H9)		3,5	4,5	-1,0
O10	Дисциплинированность персонала Банка	3,5	4,7	-1,2
O11	Спектр консультационных услуг	3,4	4,6	-1,2
O12	Полнота предоставления консультационных услуг	3,3	4,7	-1,4
O13	Время предоставления консультационных услуг	3,2	4,7	-1,5
Q ОТЗЫВЧИВОСТЬ (O10–O13)		3,5	4,7	-1,2
Y14	Уровень квалификации персонала Банка	3,5	4,6	-1,1
Y15	Опыт персонала Банка	3,3	4,3	-1,0
Y16	Аргументированность предложений персонала Банка	3,3	4,6	-1,3
Y17	Соответствие квалификации сотрудников направлению банковского бизнеса	3,6	4,6	-1,0
Q УБЕЖДЕННОСТЬ (Y14–Y17)		3,4	4,5	-1,1
C1S	Клиентоориентированность Банка	3,0	4,6	-1,6
C19	Гибкость в обслуживании клиентов	3,2	4,6	-1,4
C20	Владение персоналом Банка современных тенденций развития предпринимательства	3,3	4,3	-0,5
C21	Поведение персонала при обслуживании клиентов	3,7	4,3	-1,1
C22	Удобство графика работы	3,1	4,4	-1,3

№ п/п и тип	Критерий качества	Рейтинг восприятия	Рейтинг ожидания	Коэффициент качества Q
	Банка для клиентов			
	Q СОЧУВСТВИЕ (С13–С22)	3,3	4,4	-1,1
	ГЛОБАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КАЧЕСТВА	3,4	4,5	-1,1

Результаты исследования показали, что самый низкий показатель качества был получен по категории «отзывчивость» ($Q = -1,2$). Самый высокий показатель качества был достигнут в категории «материальность» ($Q = -0,7$). Общий показатель качества составил $-1,1$ балла, что можно считать удовлетворительным результатом.

Таким образом, проведенный анализ качества обслуживания юридических лиц ПАО «Сбербанк» с использованием методики «SERVQUAL» показал наличие неиспользованных потенциальных возможностей во всех аспектах (материальность, надежность, отзывчивость, убежденность, сочувствие). При оказании обслуживания юридическим лицам особо важно уделять внимание клиентоориентированности, полноте и оперативности предоставления консультационных услуг, а также реагировать на просьбы и пожелания клиентов незамедлительно со стороны сотрудников банка.

Список литературы

[1] Банковское дело и банковские операции: учебник [Текст] / М.С. Марамыгин, Е.Г. Шатковская, М.П. Логинов, Н.Н. Мокеева, Е.Н. Прокофьева, А. Е. Заборовская, А. С. Долгов; под ред. М.С. Марамыгина, Е.Г. Шатковской; – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. 567 с.

[2] Управление качеством банковских услуг: ООО «Методология бизнеса» [Электронный ресурс] – URL: <https://bosfera.ru/bo/upravlenie-kachestvom-bankovskih-uslug> (дата обращения: 09.02.2023).

[3] Банковское дело: учебник [Текст] / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. // 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2023. 592 с.

[4] Банковское дело и банковские операции: учебник [Текст] / М.С. Марамыгин, Е.Г. Шатковская, М.П. Логинов, Н.Н. Мокеева, Е.Н. Прокофьева, А. Е. Заборовская, А. С. Долгов; под ред. М.С. Марамыгина, Е.Г. Шатковской; – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. 567 с.

[5] Ильина С.И. Совершенствование системы обслуживания клиентов коммерческих банках: монография [Текст] / С.И. Ильина. – Тамбов: Издательство Юконф, 2022. 232 с.

[6] Борисовская Е.А. Методика «SERVQUAL», как эффективный способ изучения уровня клиентоориентированности [Текст] / Е.А. Борисовская // Научный альманах Центрального Черноземья. – 2022. № 3-9. 263-269.

[7] Тимофеев А.В. Методика SERVQUAL для измерения качества банковских услуг [Текст] / А.В. Тимофеев // Мавлютовские чтения: материалы XV Всероссийской молодежной научной конференции: в 7 томах, Уфа, 26-28 октября 2021 года. Том 4. – Уфа: Уфимский государственный авиационный технический университет, 2021. 807-811 с.

[8] Килин Д.А. Оценка качества услуги методикой SERVQUAL [Текст] / Д.А. Килин // Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее: сборник статей XXIX Международной научно-практической конференции, Пенза, 10 сентября 2020 года. – Пенза: «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. 88-92 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Civil Code of the Russian Federation of November 30, 1994 No. 51-FZ (part one) (as amended on 10/07/2022): Information and legal portal “Garant” [Electronic resource] – URL: <https://base.garant.ru/10164072/> (access date: 11/04/2023).

[2] Peganova O.M. Banking: a textbook for universities [Text] / O.M. Peganova. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2023. 574 p.

[3] Sokolinskaya N.E. Bank operations. Part 1: textbook [Text] / N.E. Sokolinskaya – Moscow: Rusigns, 2020. 295 p.

[4] Banks and banking operations: textbook and workshop for universities [Text] / V.V. Ivanov [and others]; edited by B.I. Sokolova. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2023. 189 p.

[5] Conducting settlement operations: textbook [Text] / Lavrushin O.I. (ed.), Rudakova O.S., Markova O.M., Zubkova S.V., Martynenko N.N., Milovskaya L.V., Ryabov D.Yu., Sokolinskaya N.E. – Moscow: KnoRus, 2021. 246 p.

[6] Banking and banking operations: textbook [Text] / M.S. Maramygin, E.G. Shatkovskaya, M.P. Loginov, N.N. Mokeeva, E.N. Prokofieva, A. E. Zaborovskaya, A. S. Dolgov; edited by M.S. Maramygina, E.G. Shatkovskaya; – Ekaterinburg: Ural Publishing House. Univ., 2021. 567 p.

[7] Modern banking products and services: textbook [Text] / O.I. Lavrushin, ed., Brovkina N.E., Vasiliev I.I., Kosarev V.E., Ushanov A.E. – Moscow: KnoRus, 2021. 301 p.

[8] Zernova L.E. Modern banks: problems and ways to improve activities. Monograph [Text] / L.E. Zernova. – M., 2022. 406 p.

© *Н.С. Трифонова, Т.В. Фурсова, 2023*

Поступила в редакцию 15.10.2023

Принята к публикации 03.11.2023

Для цитирования:

Трифонова Н.С., Фурсова Т.В. Оценка качества услуг ПАО «Сбербанк», оказываемых юридическим лицам // Инновационные научные исследования: сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 117-125. URL: <https://ip-journal.ru/>